

UNIÃO POLIAFETIVA: ASPECTOS CONCEITUAIS E JURÍDICOS

Kessya Silva Araújo¹

Karin Becker Lopes²

RESUMO: A pesquisa tem por objetivo geral analisar a possibilidade de reconhecimento das famílias poliafetiva, sobretudo, pela aplicação do princípio constitucional da dignidade humana enquanto garantidora de entidade familiar. Para tanto, pretende-se estudar as famílias poliafetiva que surgiram a partir de uma filosofia de vida não monogâmica, denominada poliamor, a qual os indivíduos podem amar e serem amados por mais de uma pessoa simultaneamente com consentimento de todos os membros envolvidos. Após, explanar acerca da poliafetividade, percebeu-se que, diversos aspectos padronizados e suas novas dinâmicas de relacionamentos foram reconhecidos pelo ordenamento jurídico. Foi realizado estudo por método descritivo e analítico, qualitativo, por meio de pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: União poliafetiva. Poliamor. Poliafetividade.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo da história da humanidade, a família vem passando por profundas transformações, partindo do estado primitivo de sociedade e alcançando a pós – modernidade, com transformações constantes que seguem a complexidade do ser humano, complexidades estas, que passam a entender e aceitar as diversas formas de se constituir o conceito de família, transitando em entre estruturas monogâmicas ou poligâmicas e permitindo o diálogo e as garantias em todas elas com o reconhecimento do estatal.

2. METODOLOGIA

Foi empregada uma abordagem descritiva e pesquisa bibliográfica, com o objetivo de apresentar e caracterizar as informações de maneira clara e precisa; analítica, ao possibilitar a interpretação dos dados e a identificação de padrões e conexões relevantes; e qualitativa, voltada para a compreensão das vivências, opiniões.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A monogamia se caracteriza pela união exclusiva entre um homem e uma mulher, submetidos a um sistema de regras em que ambos têm o dever de serem fiéis pelo tempo em que durar a união, não podendo se relacionar afetivamente ou sexualmente com outras pessoas. Na era Cristã, a igreja católica detinha autoridade

¹ Graduanda em Direito pelo UNIGRANDE. E-mail: kessya.araujo@hotmail.com

² Mestra em Direito Constitucional Público pela UNIFOR. Docente do curso de Direito do UNIGRANDE. E-mail: karin@unigrande.edu.br.

e grande influência sobre a sociedade e as doutrinas vigentes pregavam a importância do casamento monogâmico e sua obrigatoriedade, inviabilizando quaisquer tentativas de fixação de novas relações familiares. Não obstante, a realidade que permeia as famílias monogâmicas do ocidente, revelam um contrassenso com os deveres de fidelidade e lealdade (Santos; Barbosa, 2019).

Gregos e povos asiáticos deixaram vários vestígios que mostram um estado social em que os homens se relacionavam com várias mulheres, da mesma forma em que as mulheres se relacionavam com vários homens, o que era normal na ótica moral da época. Havia uma tolerância mútua no que diz respeito ao pluralismo afetivo, como a total falta de ciúmes, o que levou a uma estabilidade social em que se praticava o matrimônio em grupos, caracterizado pela união de grupos uniformes e mulheres pertencendo-se reciprocamente e trazendo a forma mais primitiva de família (Júlio; Silva; Peres, 2025).

A religião representava um fator determinante nessa questão. Apesar de haver, na Bíblia, diversas menções a relacionamentos poligâmicos, a exemplo, no Velho Testamento, da história de Jacó, que teve duas mulheres, duas servas e doze filhos, hoje não se aceita a poligamia no Judaísmo e no Cristianismo.

Assim como a família evoluiu, nosso ordenamento jurídico também evoluiu e se modernizou, alterando o foco da família para seus componentes, deixando de lado a hierarquia e passando-se a respeitar a liberdade e a dignidade de cada um. Essa mudança na lei se deu em razão de ela mesma não conseguir prever como deveria as formas de entidade familiares que vão surgindo e avançando no meio social (Júlio; Silva; Peres, 2025).

Viegas e Rocha (2025, p.2) expressam que

O poliamorismo, ou união poliafetiva, é definida como a modalidade de entidade familiar consistente na união estável poliafetiva, em que se unem mais de duas pessoas, significando um contrato onde os envolvidos deixando claras suas vontades e intenções como família.

Identifica-se, assim, por um sentimento afetivo destinado simultaneamente a várias pessoas, com quem mantém um relacionamento consentido e em conjunto: romântico, amoroso ou sexual e afetivo. Ele admite a variedade de sentimentos que se desenvolvem em relação às várias pessoas, porém, opõem - se ao sentimento do ciúme, muito característico nas relações monogâmicas.

O poliamor é uma alternativa ao estilo de vida monogâmico em que pese o consenso como um dos pilares dessa relação. Barbosa e Santos (2019, p.292) entendem que

Os avanços da sociedade pós-moderna transformaram o mundo em diversos aspectos: tecnológicos, sociais, ambientais, econômicos, dentre outros nem sempre positivos. E, no que consiste a nova configuração familiar, essas transformações podem ser verificadas a exemplo da família poliafetiva que se enquadra como unidade carecedora de proteção jurídica.

Considerando o princípio da dignidade da pessoa humana como norteador das relações familiares, verifica-se que também devem ser atribuídos efeitos patrimoniais e pessoais às relações contínuas e duradouras estabelecidas entre pessoas do mesmo sexo. As famílias homoafetivas, assim como as demais entidades familiares, possuem como fundamento primário o afeto, portanto, dividem-se alegrias, tristezas, sexualidade, afeto, solidariedade, amor, projetos de vida. Por isso, não é admissível que lhes seja negada a caracterização como entidade familiar (Farias; Rosenvald, 2015 *apud* Haas, 2021).

O poliamor significa o amor consentido e sabido entre várias pessoas que optam por viver esse tipo de relacionamento, havendo respeito, lealdade e felicidade entre eles e o consentimento de todos os envolvidos como pressuposto dos relacionamentos poliamorosos, bem como a transparência e solidariedade, que são deveres da boa-fé objetiva.

Na união denominada poliafetiva é constituído apenas um núcleo familiar e todos os integrantes residem na mesma casa, de modo que o referido relacionamento pode ser equiparado ao casamento, visto que a única diferença é o número de integrantes da relação. Assim, o tratamento dispensado às diversas entidades familiar reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro também deve ser conferido as uniões poliafetiva (Haas, 2021).

A poligamia consiste em ser a nomenclatura utilizada para designar vários matrimônios, ou seja, quando um indivíduo casa com múltiplas pessoas; poliandria, quando uma mulher é casada com diversos homens e a poliginia, quando é o homem quem se casa com várias mulheres. Por outro lado, a legislação brasileira não permite que uma pessoa já casada contraia matrimônio com outra pessoa, dado que tal conduta é enquadrada como bigamia, crime tipificado no Código Penal em seu art.

235 (Barbosa; Santos, 2019).

Segundo Barbosa; Santos, *apud* Dias (2015, p. 297)

A diferença entre a família Simultânea e a Poliafetiva se baseia na natureza espacial, posto que a simultaneidade as pessoas detêm mais de uma família, mantendo um vínculo semelhante em cada uma delas, e vivendo em casa separadas. Em contrapartida, a família poliafetiva configura-se como apenas uma entidade familiar, na qual todos dividem a mesma casa e dispõem dos mesmos direitos.

Conforme Haas (2021), a união poliafetiva, por sua vez, pode ser considerada decorrente do poliamor qualificado pelo objetivo de construir entidade familiar formada por três ou mais pessoas que exteriorizam sua vontade de constituir família, fundadas na afetividade e na boa-fé.

Na Constituição Federal, a união estável passou a ser tutelada através do art. 226, §3º, como a união entre o homem e a mulher como entidade familiar, sendo a base da sociedade. A verificação literal do conteúdo do referido dispositivo legal parece representar um obstáculo ao reconhecimento da união estável poliafetiva.

Ocorre, no entanto, que, em 2011, o Supremo Tribunal Federal equiparou as uniões estáveis homoafetivas à união estável mencionada no dispositivo legal citado supra, assim como, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução nº. 175/2013, estabeleceu a validade do casamento homoafetivo nos cartórios de registro civis em todo o Brasil. (STF, 2023). Esse marco hermenêutico, uma vez que ampliou o alcance da norma constitucional, representa um caminho a ser seguido no tocante às relações poliafetivas.

Importa, por fim, destacar que a união poliafetiva está embasada no princípio da dignidade da pessoa humana, que se mostra satisfatório para legitimar a liberdade do indivíduo para constituir uma família não monogâmica. Viegas e Rocha (2025, p.14) confirmam que a dignidade e a igualdade são cumpridas por meio do reconhecimento, aos que compõem a família poliafetiva, do “direito ao respeito pela livre escolha para sua constituição familiar, sem qualquer discriminação”.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo sobre a união poliafetiva, apresenta grande relevância nos tempos atuais, pois se tem verificado uma grande evolução nas instituições familiares, e, com isso, o ordenamento jurídico brasileiro, aos poucos, vem rompendo tabus de ordem ética e moral. O tema é atual e polêmico com questões capazes de gerar diversidade de opiniões, desde a mais favorável até a mais discordante. A família é a base social, por meio do qual tudo começa e termina demonstra não cessar sua constante evolução.

REFERÊNCIAS

HASS, Maiara Francieli. **O reconhecimento das uniões poliafetiva pelo ordenamento jurídico brasileiro e os efeitos decorrentes da dissolução inter vivos**. Disponível em: <<https://ibdfam.org.br/artigos>>. Acesso em: 23 abr. 2025.

JULIO, José Renato de; SILVA, Carla Batista de Souza; PERES, Janaína Alves. Aspectos jurídicos da união poliafetiva. **Revista Ethos Jus**, Avaré, Edição 12, Artigo 5, 2016. Disponível em: <https://www.eduvaleavare.com.br/wpcontent/uploads/2016/11/aspectos_juridicos.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2025.

SANTOS, Dulce Paloma Vidal; BARBOSA, Renata Mendonça Morais. União poliafetiva: direito ao amor livre à luz dos princípios da liberdade e dignidade da pessoa humana. **Revista Interfaces Científicas**, Aracaju, v. 8, n. 1, p. 287-302, nov. 2019/fev. 2020. Disponível em: <<https://periodicos.set.edu.br/direito/article/view/7061>>. Acesso em: 23 abr. 2025.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL **Mês da Mulher**: há 12 anos, STF reconheceu uniões estáveis homo afetivas. 2023. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=457637>>. Acesso em: 23 abr. 2025.

VIEGAS, Cláudia Mara de A. Rabelo; ROCHA, Giselle Souza. Poliamorismo: Uma nova forma de constituição familiar. **Revista Faculdade de Belo Horizonte**, Belo Horizonte, n.7. Disponível em: <https://uniesp.edu.br/sites/belohorizonte/revista.php?id_revista=35>. Acesso em: 10 abr. 2025.